

ICHKI ISHLARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ZARURATI

Gulnoza Axmedova Atanazarovna

Ichki ishlar Akademiyasi katta o`qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning samarasi tadqiq qilib o`tildi. Jumladan, ichki ishlar organlarida axborot texnologiyalarni joriy etilishi borasida olib borilayotgan ishlar buning yorqin misolidir. So`ngi vaqtlarda mamlakatimizda barcha sohalarga axborot-telekommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish borasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so`zlar: innovatsiya, axborot texnologiyasi, fuqarolik huquqi, erkinlik, tizimlashtirilgan siyosat.

Bugungi kunda yurtimizda barcha sohalarga axborot-telekommunikatsiya texnologiyalarini keng yaratish borasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bundan bosh maqsad – fuqarolarga davlat xizmatlardan foydalanish uchun qulay sharoitlarni yaratish, davlat organlari va idoralarida ortiqcha qog`ozbozlik va byurokrtiyani kamaytirishdir. Bu borada, ichki ishlar organlari tizimida fuqarolarning haq-huquqlarini ta`minlash va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda ularga davlat xizmatlarini ko`rsatish sifatini yaxshilash maqsadida zamonaviy axborot-telekommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda.

Eng asosiysi, tizimda bir qator inovatsion yondashuvlar va ilm-fan yutuqlariga tayangan yangi ish uslublarini tatbiq etish, “inson omilini” kamaytirish, raqamlashtirish orqali zamonaviy yaxlit ish metodikasi yaratilmoqda.

Xususan, xizmat faoliyatini bosqichma-bosqich raqamlashtirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda ichki ishlar organlari 70 foiz yagona lokal tarmoq bilan qamrab olinib, 60 foizi raqamlashtirildi.

Bugungi kunda ichki ishlar organlari tomonidan kundalik faoliyatga 16 ta idoraviy axborot tizimlari joriy etilgan. Ularning 7 tasi fuqarolikni rasmiylashtirish vapasport-viza sohasidagi xizmatlarni ko'rsatish, 4 tasi yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, 5 tasi tezkor va kriminalistik ma'lumotlarning elektron bazalaridir.

Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish sohasida

1. "Pasport-viza"

2. "Manzil" - doimiy va vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi;

3. "E-mehmon" - turistlarni ro'yxatga olish tizimi;

4. "Shaxsni tasdiqlash";

5. "Sertifikat" – chet elda bo'lgan vaqtda fuqarolik pasportini yo'qotgan shaxslarga berilgan sertifikatlarning saqlash tizimi (Reestr raqami - 0200082, 02.04.2008y.);

6. "Bio-pasport" lug'ati;

7. "Bio-pasport" - Biometrik pasportlarni rasmiylashtirish, saqlash va hisobini yuritish tizimi;

Yo'l harakati xavfsizligi sohasida

8. "Texosmotr" - Avtomototransport vositalarining texnik ko'riklarini avtomatlashtirilgan tizimi;

9. "Ma'muriy amaliyot";

10. "Avtomototransport vositalari hisobini yuritish";

11. "Haydovchilik guvohnomalari hisobini yuritish" (Reestr raqami - 0200083, 02.04.2008y.).

Tezkor ma'lumotlar boshqarmasining

12. "ABD-UZBEKISTAN" – ichki ishlar organlarida tezkor, kriminalistik ma'lumotlarning markazlashtirilgan tizimi (Reestr raqami - 0200079, 02.04.2008y.);

13. "Tezkor ma'lumotlar kartotekasi" – jinoyatlar, qidiruv, sud-tibbiyot, arxiv vaboshqa ma'lumotlar tizimi;

14. "Ma'muriy huquqbuzarliklarni qayd etish"; Ekspert-kriminalistika bosh markazining

15. “Multibiometrik ma’lumotlari orqali shaxsni aniqlash” “ASIL-M” - (Reestraqami - 0200080, 02.04.2008y.);

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 16 iyundagi 444- son qarori talablari asosida Davlat organlarining axborot tizimlari va resurslari Yagona reestrda o‘tkazilishi belgilangan. Mazkur tizimlardan foydalanib, 16 mlndan ziyod ma’lumotlar huquqni muhofaza qiluvchi va boshqa davlat organlari hamda fuqarolarga taqdim etildi. Bugungi kunda, Vazirlik tizimidagi 206 ta tuman-shahar ichki ishlar organlari, 314 ta ichki ishlar bo‘linmalari (GOM) va 5 801 ta tayanch punktlarining jami 96 foizi optik tolali aloqa liniyalari, 89 foizi esa zamonaviy kompyuterlar bilan ta’minlandi. Buning natijasida ichki ishlar organlarida kelayotgan hujjatlarning 63 foizi (37 601 tadan 23 652 ta) elektron shaklda qabul qilinib, xizmatda foydalanildi. Qolgan 13 449 ta (37 %) hujjatlar qog‘oz ko‘rinishida qabul qilindi. 2019 yilning 12 oyida kelib tushgan 54 528 ta hujjatlarning 25 339 tasi (46 %) qog‘oz ko‘rinishida, 29 189 tasi (54 %) elektron ko‘rinishida qabul qilindi. O‘z navbatida, Vazirlikda faoliyat ochiqqligini ta’minlash maqsadida zamonaviy kommunikatsiyalar imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda. Bu maqsadda tizimda 21 ta veb-saytlar va ommalashgan ijtimoiy tarmoqlarda 47 ta rasmiy sahifalar yuritilishi yo‘lga qo‘yildi. Ichki ishlar vazirligining veb-sayti - iiv.uz, telegram ([iivuz](https://t.me/iivuz)), yu-tub ([UC7B](https://www.youtube.com/channel/UC7B)) (Ichki ishlar vazirligi), feysbuk ([iiv.uz](https://www.facebook.com/iiv.uz)) va instagramm ([iiv.uz](https://www.instagram.com/iiv.uz)) ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar, TAS-IKS media xostingida alohida videokanal ([mvduz](https://www.youtube.com/channel/mvduz));

IIV Tergov departamentining veb-sayti tergov.uz, telegram ([tergov_uz](https://t.me/tergov_uz)), feysbuk([tergov.uz](https://www.facebook.com/tergov.uz)), instagramm ([tergov.uz](https://www.instagram.com/tergov.uz)) va yu-tub ([UC7B](https://www.youtube.com/channel/UC7B));

IIV Yo‘l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining veb-sayti yhxbb.uz, telegram ([yhxbb_uz](https://t.me/yhxbb_uz)), feysbuk ([yhxbb.uz](https://www.facebook.com/yhxbb.uz)), instagramm ([yhxbb.uz](https://www.instagram.com/yhxbb.uz)) va yu-tub ([YHXBB_UZ](https://www.youtube.com/channel/YHXBB_UZ));

Mamlakatimiz aholisining tinch-osuda hayot kechirishi uchun barcha imkoniyatlarni ta'minlash va shu asnoda eng muhimi, suverenitetimiz, hududimiz

mustahkamligini ta'minlash dolzarb harbiy strategik masalarlardan hisoblanadi. Jamiyatdagi integratsiyalashuv jarayonining faollashuvi axborotlashgan tizimning shakllanishi nuqtai nazaridan tahlil qilinsa, uning asosida aniq bir siyosatning g'oyalari ifodalanganini anglash mumkin.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T: O'zbekiston, 2018.
2. Мирзиёев М.М.–“Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. - Т: «Ўзбекистон» НМИУ, 2018. 143-144 б.
3. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 2 июндаги “Суд экспертизаси тўғрисида”ги Қонуни. // <https://lex.uz/docs/1633102>
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят процессуал кодекси. <https://lex.uz/docs/111460> .
5. Суд-экспертлик фаолиятини янада такомиллаштириш чоратадбирларитўғрисида. ПК-4125-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4172023>
6. Маматкулов Т. Б., Закурлаев ва бошқ А. К. Ўзбекистон Республикасининг «Суд экспертизаси тўғрисида»ги қонунига шарх. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2017. – 176 б
7. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.
8. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
10. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in

Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173

11. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)

12. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)

13. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.

14. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261